

**LES DIRECTIONS DE LA FORMATION D'UNE INFRASTRUCTURE INDUSTRIELLE
INNOVANTE DANS LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES DU KARABAGH ET DU ZANGUEZUR
ORIENTAL EN AZERBAÏDJAN**

Zakizade S.

Université des Affaires de Bakou, enseignant

Doctorant

ORCID: 0000-0002-5218-9453

**DIRECTIONS OF FORMATION OF INNOVATIVE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE IN
KARABAKH AND EASTERN ZANGEZUR ECONOMIC REGIONS OF AZERBAIJAN**

Zakizade S.

Baku Business University, teacher

PhD student

ORCID: 0000-0002-5218-9453

ABSTRAIT

L'utilisation efficace du potentiel des territoires libérés de l'occupation en Azerbaïdjan crée de nouvelles opportunités pour le développement économique du pays. L'application des nouvelles technologies dans la reconstruction des économies de ces régions est également l'une des questions importantes. Aujourd'hui, dans le contexte de l'entrée dans la quatrième révolution industrielle mondiale, le développement des territoires libérés de l'occupation se fera en utilisant les possibilités de la transformation numérique.

ABSTRACT

Effective use of the potential of territories freed from occupation in Azerbaijan creates new opportunities for the country's economic development. The application of new technologies in the reconstruction of the economies of these areas is also one of the important issues. Today, in the context of entering the fourth industrial revolution in the world, the development of territories freed from occupation will be achieved by using the possibilities of digital transformation.

Mots clés: infrastructures, Karabakh, industrie, développement, numérique, territoires libérés, Azerbaïdjan, technologie.

Keywords: infrastructure, Karabakh, industry, development, digital, liberated territories, Azerbaijan, technology.

Formulation du problème. Depuis la fin de la Guerre de la Patrie en Azerbaïdjan, une attention particulière est accordée à la reconstruction des territoires libérés de l'occupation et à la facilitation du Grand Retour vers les régions économiques du Karabagh et de l'Est-Zangazur. L'État azerbaïdjanais fait preuve d'une détermination inébranlable pour atteindre un développement rapide et soutenu dans ces régions. Bien que peu de temps se soit écoulé depuis la fin de la guerre, des efforts significatifs ont été investis dans la reconstruction à grande échelle et le développement des infrastructures de base dans les territoires libérés, soulignant l'importance accordée par l'État à ce projet. Le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, supervise personnellement la mise en œuvre des projets de reconstruction et d'infrastructure, garantissant une approche ciblée et efficace pour la revitalisation de ces régions.

La mise en place d'une infrastructure de haut niveau jouera un rôle crucial non seulement dans l'utilisation efficace du potentiel économique des zones libérées de l'occupation, mais aussi dans la garantie des conditions de vie normales pour les personnes qui y retourneront.

Sous la direction du Président de la République d'Azerbaïdjan, le Commandant en chef victorieux Ilham Aliyev, la libération des territoires occupés et la

victoire historique sur l'Arménie occupante ont démontré la puissance de l'Azerbaïdjan au monde entier. Aujourd'hui, la restauration et la reconstruction des territoires libérés de l'occupation, la création des infrastructures nécessaires, ainsi que l'organisation des conditions de vie et des activités professionnelles pour nos citoyens désireux de retourner dans leurs terres natales sont des priorités de la politique de l'État. Assurer le Grand Retour dans les territoires libérés, mener des travaux de restauration, de reconstruction et de construction dans nos villes et villages détruits par les vandales arméniens, intégrer ces territoires dans l'économie nationale et créer une infrastructure socio-économique innovante visent à garantir un niveau de vie et des activités professionnelles élevés pour nos citoyens qui retourneront dans leurs terres natales.

L'infrastructure optimale et le développement des territoires libérés de l'occupation ont été définis comme l'une des cinq priorités nationales pour le développement socio-économique de l'Azerbaïdjan au cours de la prochaine décennie, selon le décret du Président de la République d'Azerbaïdjan du 2 février 2021, intitulé "Azerbaïdjan 2030: priorités nationales pour le développement socio-économique". [1]

Grâce à la détermination et à la résolution du président Ilham Aliyev, ainsi qu'à sa politique clairvoyante, les villes et villages dévastés par les fascistes

arméniens, ainsi que nos monuments historiques, culturels et religieux, seront rapidement restaurés, et les gens retourneront dans les terres de leurs ancêtres. Après le retour des habitants locaux dans leurs foyers, des travaux à grande échelle ont déjà commencé pour assurer leur réinstallation durable et transformer ces zones en un environnement de vie sain, moderne et prospère pour la société. Garantir le Grand Retour dans les territoires libérés de l'occupation, reconstruire et restaurer les villes et villages, fournir l'électricité, le gaz naturel, l'eau, les communications, les routes, l'éducation, la santé, la culture, les infrastructures résidentielles et communales nécessaires, ainsi que restaurer et reconstruire les monuments culturels et historiques, construire des logements, etc., est indispensable.

Analyse des dernières recherches et publications. Après la brillante victoire de la guerre pour la patrie, le Programme du Grand Retour couvre la restauration de toutes les régions libérées. Des technologies modernes, des « villes intelligentes » et des « villages intelligents » y sont construits. Les exemples les plus modernes d'urbanisme sont utilisés. Le chef de l'État est déterminé à transformer le Karabakh en une région moderne, fascinante et sûre, non seulement pour la région, mais pour le monde entier. Cela est clairement démontré par l'augmentation annuelle des fonds alloués à partir du budget de l'État pour la reconstruction et la réhabilitation des zones économiques de Karabakh et de Zanguezour oriental. [2]

Depuis 2016, l'Azerbaïdjan a considérablement élargi sa structure de soutien aux entreprises et à l'innovation en créant et en fusionnant divers organismes (tels que l'Agence pour le Développement de la Petite et Moyenne Entreprise (KOBIA) et l'Agence pour l'Innovation et le Développement Numérique), ainsi qu'en formant un réseau d'agents d'innovation commerciale incluant des incubateurs d'entreprises, des parcs industriels et d'autres agents d'innovation commerciale.

Créer une infrastructure de haut niveau jouera un rôle crucial non seulement dans l'exploitation économique efficace des territoires libérés de l'occupation, mais aussi dans la garantie de conditions de vie normales pour les personnes qui y retourneront.

Par exemple, le mémorandum "Coopération Scientifique et Culturelle 266" signé entre l'Agence d'Innovation d'Azerbaïdjan et le parc technologique GOSB en Turquie, soutenant 130 entreprises technologiques, vise à planifier la création du Parc des Hautes Technologies à Qarabag. Le parc prévoit la réalisation de recherches scientifiques de pointe dans les domaines "soft" et "hard", ainsi que la planification de la production d'appareils technologiques avancés. Les projets "Smart Village" et "Smart City" marquent les premiers pas vers la restauration des territoires libérés et constituent un grand pas en avant. En parallèle, les mesures présidentielles de la République d'Azerbaïdjan du 10 décembre 2021 visent à stimuler le développement économique des zones libérées, optimisant la gestion efficace des ressources économiques et humaines, et encourageant le développement de l'industrie manufacturière et de l'infrastructure de services via l'application de réductions fiscales, de protections sociales et d'au-

tres incitations pour développer l'infrastructure numérique dans le secteur industriel. Depuis 2016, l'Azerbaïdjan a significativement élargi son soutien aux entreprises et à l'innovation en établissant des agences appropriées (comme la KOBIA et l'Agence d'Innovation et de Développement Numérique), ainsi qu'en structurant un réseau de parcs industriels, d'incubateurs d'entreprises et d'autres agents d'innovation commerciale. [6, p.265-266]

En outre, l'Azerbaïdjan travaille à améliorer l'accès aux technologies et aux services numériques dans la région, notamment en élargissant la couverture à large bande et en développant des programmes de compétences numériques locaux. La formation de l'infrastructure numérique de l'industrie dans les territoires libérés de l'occupation créera de nouvelles opportunités pour la revitalisation et le développement de l'économie locale. De plus, cela ouvrira des possibilités de coopération avec les pays voisins dans la région.

Dans le cadre des programmes visant à la reconstruction des territoires libérés de l'occupation, un contrat de coopération a été signé entre "Azərenerji" ASC et "Ansaldo Energia", une société italienne influente. À la suite des entreprises turques, l'Italie a activement contribué aux projets dans les territoires libérés de l'occupation. Conformément au contrat signé, la société italienne facilitera l'approvisionnement en équipements pour la construction de sous-stations de 110 kilovolts dans les districts d'Aghdam, Fuzuli, Kelbajar et Qubadli. De plus, "Huawei-Azerbaijan" s'est joint aux travaux de reconstruction en introduisant pour la première fois dans le pays la technologie innovante "Gigabit AirPON". Cette technologie réduira considérablement le tirage des lignes de fibre optique de 10 kilomètres à seulement 1 kilomètre.

En tenant compte de la prédominance du secteur énergétique dans les exportations de l'Azerbaïdjan, où plus de 90 % du volume total des exportations est attribué aux hydrocarbures, il est essentiel de noter les perturbations survenues dans le commerce mondial de l'énergie en 2020, avec une baisse des exportations de 11,5 %. Les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont été progressivement levées au cours du premier semestre de 2021, entraînant une reprise du commerce extérieur et une augmentation des exportations énergétiques. En ce qui concerne la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis du secteur de l'énergie, il est essentiel de considérer que le domaine le plus rentable est celui de l'industrie technologique. Par conséquent, il est crucial de créer des opportunités dans les régions économiques du Karabakh et du Zanguezour oriental pour ce secteur. [6, p.266]

La création de l'infrastructure de l'industrie technologique numérique est cruciale pour la revitalisation rapide des régions de Qarabagh et de Zanguezour oriental, ainsi que pour l'expansion significative de l'économie nationale. Dans cette optique, la création de parcs industriels technologiques numériques dans la région revêt une importance capitale.

Les parcs industriels technologiques numériques sont des zones spécialisées conçues pour attirer et soutenir les entreprises opérant dans le secteur technologique. Ces parcs offrent aux entreprises qui y sont

implantées divers avantages et ressources, notamment une infrastructure de pointe, des services commerciaux spécialisés et une main-d'œuvre spécialisée. De nombreux pays dans le monde ont investi dans la création

de parcs industriels technologiques numériques comme moyen d'attirer et de soutenir les entreprises technologiques, et l'Azerbaïdjan pourrait ne pas faire exception à cette tendance.

Tableau 1.

Investissements dirigés vers le secteur industriel par unités territoriales dans les régions économiques du Karabakh et du Zanguezour oriental (en milliers de manats).

	2020	2021	2022
Région économique du Karabakh	8,217	95,250.6	140,003.9
y compris:			
Ville de Khankendi
Quartier d'Ağdam	2,569.80	80,969.70	3,546.20
District de Fuzouli	5,647.20	2,897.10	12,428.90
District de Khodjaly	-	-	185.7
District de Khodjavand	-	562.4	5,876.90
District de Choucha	-	10,821.40	117,966.20
District économique de l'Est de Zanguezour	-	9,779.3	47,201.9
y compris:			
District de Jabraïl	-	428.8	2,265.60
District de Kalbajar	-	8,596.10	26,247.20
District de Goubadli	-	114	916.2
District de Latchine	-	455.4	9,379.10
Quartier Zangilan	-	179	8,393.80

Source : Le tableau a été établi par l'auteur correspondant de l'étude sur la base des données du comité statistique. [3]

Dans le tableau, des investissements ont été enregistrés pour les années 2020, 2021 et 2022 dans les territoires libérés de l'occupation, spécifiquement dans les secteurs industriels. En 2020, 8,217 mille manats ont été investis dans la création de parcs industriels à Ağdam et Fuzuli. Dans la région économique du Zanguezour oriental, des investissements liés au secteur industriel ont été alloués à partir de 2021, totalisant 9,779.3 mille manats. De plus, des fonds supplémentaires ont été dirigés vers les travaux d'amélioration des gisements de Zod à Kalbajar, représentant 89,9% du budget de la région économique. En 2021, les investissements dirigés vers le secteur industriel de la région économique du Karabakh ont atteint 95 250,6 milliers de manats, enregistrant une augmentation de 11,5 fois par rapport à 2020. De plus, des fonds budgétaires ont été alloués pour créer une infrastructure industrielle dans les districts de Xocavənd et Choucha, respectivement 562,4 et 10 821,4 milliers de manats, représentant 11,36% du montant total alloué pour la région économique. En 2022, les investissements dans le secteur industriel de la région économique du Karabakh ont augmenté de 146,98% par rapport à 2021, atteignant 140 003,9 milliers de manats, dont 84,25% ont été alloués au district de Choucha. Dans la région économique de Zanguezour oriental, cette mesure a augmenté d'environ cinq fois (482,6%) en 2022, atteignant 47 201,9 milliers de manats.

La création de parcs industriels dans les territoires libérés de l'occupation revêt une importance particulière en termes d'augmentation de la production des

produits remplaçant les importations, de création d'emplois, d'attraction d'investissements et de technologies modernes.

À Ağdam, les premières entreprises du Parc Industriel d'Ağdam, qui sera établi sur une superficie de 190 hectares, ont déjà entamé leurs premiers pas dans cette zone. Aujourd'hui, en Azerbaïdjan, des conditions très favorables sont créées pour les affaires et les entrepreneurs. L'État soutient les entrepreneurs en leur fournissant un soutien moral et politique, ainsi que des crédits avantageux. L'exécution des projets d'infrastructure dans les régions crée également de bonnes opportunités pour l'entrepreneuriat. Dans le nouveau Parc Industriel d'Ağdam récemment créé, il est prévu de créer près de 700 emplois à la première étape. Il est notable que conformément au plan directeur approuvé pour Ağdam en 2023, une attention particulière sera accordée à la construction de zones résidentielles et d'infrastructures, ce qui jouera un rôle crucial dans la réintégration professionnelle de nos compatriotes lors de leur retour. [9, p.47]

La restauration du district d'Ağdam permet la réalisation de mesures complexes qui pourraient reconstruire Ağdam en peu de temps. Des démarches significatives ont été entreprises pour le développement futur d'Ağdam. Les travaux accomplis à court terme produiront des résultats concrets dans un avenir proche. Pour accélérer efficacement le processus de reconstruction, des efforts ont été stratégiquement planifiés dans la direction de la restauration du district d'Ağdam. Les

mesures clés ont été prises pour jeter les bases d'un redressement rapide d'Aghdam, ce qui aura un impact significatif sur le développement futur de la région.

Les territoires libérés de l'occupation ont vu la création du Parc industriel "Araz Vadisi Zone Économique" dans la région économique du Zanguezour oriental, conformément à un décret présidentiel visant à mettre en œuvre la logistique, le commerce et la prestation de services.

Dans la Zone Économique de la Vallée de l'Araz, située dans le district de Jabrayil, deux résidents ont été enregistrés jusqu'à présent et la création de 250 entreprises est prévue. De plus, il y a un grand intérêt des investisseurs étrangers pour ces territoires. Il est bien connu que la région a un potentiel considérable dans le domaine de l'énergie verte, et des recherches sérieuses sont en cours pour mettre en œuvre plusieurs projets dans cette direction. Actuellement, le projet de construction d'une centrale solaire d'une capacité de 130 mégawatts, en partenariat avec les entreprises BP et SOCAR, est en phase d'exécution aux alentours du district de Jabrayil. De plus, des contrats avec des entreprises turques pour l'industrie minière ont également été entamés. Le projet "DOST Agropark", une initiative conjointe entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, est également en cours. [9. p.47]

Identification des parties non résolues du problème général. Tous les travaux réalisés ont utilisé efficacement les ressources financières, techniques et humaines du pays pour financer et mener à bien divers projets, démontrant ainsi les capacités du pays dans ces domaines. La mobilisation réussie de ces ressources reflète une approche professionnelle du développement. Il est à noter que ces initiatives voient une participation croissante de sociétés étrangères, ce qui témoigne de l'intérêt accru pour l'Azerbaïdjan.

Aujourd'hui, en Azerbaïdjan, un environnement favorable au commerce et à l'entrepreneuriat s'est développé, renforcé par un soutien et des incitations étatiques solides. Les entrepreneurs bénéficient non seulement d'une aide financière sous forme de crédits préférentiels, mais aussi d'un soutien moral et politique.

Les projets d'infrastructure en cours dans diverses régions élargissent davantage le paysage des activités entrepreneuriales, offrant de vastes opportunités de croissance et de développement. Par conséquent, il est essentiel de traiter les questions nécessaires dans ces domaines, ce qui peut être réalisé grâce à l'application des innovations.

Objet de l'article. La mise à jour continue des infrastructures est une question cruciale. Lorsque le développement des infrastructures reste à la traîne, les coûts de production nécessaires pour atteindre une efficacité économique sont considérablement plus élevés que les coûts dans une situation où les niveaux de développement des différents secteurs économiques desservis par les infrastructures sont harmonisés. [4, p.430]

En Azerbaïdjan, le nombre de projets mis en œuvre pour développer l'infrastructure liée au secteur industriel innovant dans les territoires libérés de l'occupation continue de croître. Le président Ilham Aliyev a alloué des fonds considérables par le biais de décrets pertinents pour la formation d'une économie verte dans

les zones libérées. Les propos du président Ilham Aliyev, "Toute la zone du Karabakh sera une zone d'énergie verte, toutes les villes seront construites selon le concept de ville intelligente", illustrent bien cet engagement.

Les territoires libérés de l'occupation présentent un grand potentiel pour le développement du secteur industriel. En s'appuyant sur l'article 109, paragraphe 32 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, et dans le but d'accélérer la revitalisation économique et d'accroître l'attractivité des investissements dans ces zones, il est crucial de créer une infrastructure de production, de commerce et de services moderne et efficace, d'appliquer des technologies innovantes, de réaliser le potentiel industriel, d'élaborer des incitations optimales et des mécanismes de stimulation, et d'améliorer l'environnement entrepreneurial. Comme mentionné dans le paragraphe 1.1 du décret du Président de la République d'Azerbaïdjan concernant certaines mesures visant à accélérer le développement économique des territoires libérés, une gestion efficace des ressources économiques et de main-d'œuvre, ainsi que leur orientation vers la création d'une industrie de transformation et d'infrastructures de services, joueront un rôle crucial dans le développement économique rapide de ces régions [5]. Par conséquent, à l'heure actuelle, le développement de ce secteur dans les régions économiques de Zanguezour oriental et du Karabagh revêt une importance particulière.

Présentation du matériel principal. En tenant compte du rôle crucial des innovations dans la création de complexes d'infrastructures industrielles dans les territoires libérés de l'occupation en Azerbaïdjan, il est essentiel d'appliquer des approches prospectives pour la reconstruction de ces régions. Cela permettra non seulement d'assurer un développement durable et économique, mais aussi d'améliorer le bien-être de la population locale. Il est essentiel d'examiner les domaines potentiels où les projets d'infrastructure innovants pourraient être mis en œuvre, et certains de ces domaines sont les suivants :

1. *Entreprises de transformation des produits agricoles.* Pour développer l'agriculture et promouvoir les systèmes agricoles intelligents, il est essentiel que les établissements de transformation des produits de l'agriculture soient équipés de technologies numériques. Ces entreprises peuvent améliorer la productivité des cultures et réduire les pertes de ressources. Pour cela, plusieurs mesures doivent être prises: [8, s.270]

➤ Pour optimiser l'utilisation des ressources et la gestion des produits agricoles, il est proposé d'adopter des technologies agricoles de précision telles que les tracteurs et drones contrôlés par GPS ainsi que les capteurs.

➤ Il est également suggéré de développer des plateformes numériques permettant aux agriculteurs d'accéder aux informations du marché, aux prévisions météorologiques et aux meilleures pratiques.

➤ Des applications mobiles devraient être créées pour permettre aux agriculteurs de suivre leurs cultures, de recevoir des conseils en temps réel et de rester en contact avec des experts.

➤ En outre, encourager et soutenir les start-ups de technologies agricoles innovantes au niveau régional pour apporter des solutions novatrices est recommandé.

La transformation des produits de l'agriculture dans les installations de production joue un rôle crucial dans la conversion des produits agricoles en produits à valeur ajoutée répondant aux divers besoins des consommateurs. Ces installations opèrent à l'intersection de l'agriculture et de l'industrie. À travers divers processus tels que le nettoyage, le tri et l'emballage, ces installations garantissent non seulement une plus longue durée de conservation des produits agricoles, mais aussi une commodité accrue et une attractivité pour les utilisateurs finaux.

La création d'entreprises de transformation des produits agricoles joue un rôle crucial dans le développement économique en créant des opportunités d'emploi, en stimulant le développement rural et en augmentant les possibilités d'exportation. Ces entreprises transforment rapidement les produits périssables en biens durables et commerciaux, générant ainsi des revenus plus stables pour les agriculteurs et contribuant à la croissance globale du secteur agricole. De plus, elles facilitent la réutilisation des surplus et des déchets agricoles, promouvant ainsi une économie circulaire.

2. *Centres de logistique industrielle (comme amazon, aliexpress, etc.)*. L'essor des ventes en ligne sur Internet a considérablement transformé la logistique, conduisant à la création de centres logistiques spécialisés. Ces installations servent de sites où la gestion, la collecte et la livraison des articles de commerce électronique sont effectuées. Les centres logistiques reçoivent la commande finale du consommateur et la livrent automatiquement. Les activités suivantes peuvent être réalisées dans ces centres: [11]

- Gestion de l'inventaire;
- Gestion des réclamations;
- Processus de paiement;
- Gestion des retours;
- Gestion des informations clients.

Les centres de logistique industrielle ont pour fonction principale de trier les marchandises, de les acheminer vers leur destination suivante, ainsi que de gérer et de classer les stocks en fonction de la nature des produits. Par la suite, les marchandises sont envoyées aux magasins de détail ou aux consommateurs finaux. Ils peuvent être considérés comme des intermédiaires entre le point A et le point B. La création du corridor de Zangezour revêt une grande importance pour le développement de ces centres. Ils doivent être équipés de la technologie nécessaire pour remplir les fonctions suivantes:

- Transport des marchandises;
- Sélection des marchandises;
- Traitement de l'information (type de traitement, distribution);
- Application et apposition des étiquettes.

En tenant compte du grand nombre de travailleurs nécessaires pour la mise en œuvre de ces fonctions, il est indubitable que la libération de ces centres aura un impact très positif sur le développement de l'emploi dans les zones libérées. Pour favoriser le transport international des marchandises, un centre logistique doit

pouvoir gérer l'arrivée et le départ de divers modes de transport tels que l'aviation, la navigation, le chemin de fer, le transport routier, etc.

3. *Centres d'entrepreneuriat et d'innovation*. En prenant en considération le soutien apporté par notre gouvernement au développement des startups et des petites entreprises pour assurer la croissance économique, la création des Centres d'Entrepreneuriat et d'Innovation peut être vue comme une initiative positive dans cette direction. Le Centre d'Entrepreneuriat et d'Innovation à l'Université de Floride est une initiative visant à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat. Il fait partie du Warrington College of Business et est situé dans le Bryan Hall. Chaque année, près de 2500 étudiants participent à des projets au sein du Centre. En collaboration avec six autres collèges de l'université, le Centre organise des cours d'introduction et spécialisés à la fois pour les étudiants de premier cycle et les étudiants en cycles supérieurs. Cette nouvelle approche pourrait jouer un rôle positif non seulement dans l'augmentation des opportunités d'emploi dans notre pays, mais aussi dans le développement de l'environnement économique. [9, p.47]

L'entrepreneuriat et les centres d'innovation peuvent jouer un rôle crucial dans le développement de la créativité et de l'entrepreneuriat au sein des institutions académiques. Ces centres peuvent servir de dynamiques hubs où les entrepreneurs initiants peuvent accéder à des ressources abondantes, à des mentors et à des réseaux pour transformer leurs idées innovantes en entreprises fiables. En fournissant un écosystème de soutien, ces centres peuvent offrir un précieux cadeau au développement de la nouvelle génération de penseurs progressistes, équipés des compétences et des connaissances nécessaires pour répondre aux défis du monde des affaires en Azerbaïdjan.

La intégration des innovations dans la création des complexes d'infrastructure non seulement accélérera le développement des régions économiques de Zangezour oriental et de Karabakh, mais également les rendra plus compétitives et attrayantes pour les investissements. En outre, la création des institutions proposées aura un impact positif sur la résolution des problèmes de chômage qui pourraient surgir. Dans cette direction, il est crucial d'avoir une stratégie à long terme afin d'attirer divers acteurs intéressés et de garantir que les innovations répondent aux besoins spécifiques et aux caractéristiques des territoires libérés de l'occupation.

Le Président de la République d'Azerbaïdjan, Son Excellence M. Ilham Aliyev, en tant que digne successeur du Leader National Heydar Aliyev, a mené avec succès une politique cohérente en matière de développement socio-économique qui a apporté des résultats positifs indéniables à notre pays jusqu'à présent. Il est indubitable que, tout comme dans d'autres domaines, des résultats significatifs seront également obtenus dans le secteur industriel par la création réussie et efficace d'infrastructures complexes. [7, p.166]

Conclusions et offres. La formation d'une économie verte dans les territoires libérés de l'Azerbaïdjan nécessite la mise en œuvre de projets et de mesures visant à promouvoir le développement social, assurer l'emploi de la population et établir des conditions

compétitives. Il est proposé que les mesures d'infrastructure suivantes soient mises en œuvre sous la forme d'un partenariat public-privé :

- Création de centres d'entrepreneuriat et d'innovation;
- Établissement d'entreprises de production de produits agricoles;
- Création de centres de logistique industrielle.

La digitalisation de l'infrastructure est cruciale pour la formation d'une économie verte dans les régions économiques de Qarabag et de Zanguezur oriental en vue de la revitalisation et du développement régional. Voici quelques points généraux à considérer:

1. Il est nécessaire de réaliser des évaluations pour déterminer l'ampleur des dommages causés aux infrastructures industrielles (usines, mines et autres installations essentielles) dans ces régions.

2. Après l'évaluation, il faut identifier les investissements financiers nécessaires pour la restauration et la reconstruction des infrastructures industrielles endommagées.

3. Il convient de prendre en compte les possibilités de développement économique, de création d'emplois et de croissance régionale dans ces zones, tout en analysant les secteurs tels que la production, l'agriculture et l'extraction minière.

4. Les investisseurs locaux et étrangers peuvent être intéressés par la création d'infrastructures industrielles dans les zones libérées de l'occupation. Cela pourrait être plus efficace sous la forme d'un partenariat public-privé.

Nous sommes convaincus que les infrastructures de haute qualité qui sont en cours de création joueront un rôle crucial tant dans l'exploitation efficace du potentiel économique des territoires libérés de l'occupation que dans l'amélioration des conditions de vie et des opportunités d'emploi pour les personnes qui y retourneront.

Littérature

1. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” in təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 02 fevral 2021.

2. “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 16 noyabr tarixli 3587 nömrəli Sərəncamı

3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları. Bakı, 2023. <https://www.stat.gov.az/>

4. Ataşov B.X. Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri (nəzəriyyə və praktika). Bakı, 2017, “Kooperasiya” nəşriyyatı, 536 s.

5. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı. Bakı şəhəri, 10 dekabr 2021-ci il, № 3037.

6. Zəkizadə S.S. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində rəqəmsal texnoloji sənaye infrastrukturunun formalaşdırılmasının qiymətləndirilməsi. İdarəçilikdə rəqəmsal texnologiyalar – problemlər və perspektivlər adlı respublika elmi konfransı. Bakı, 22 fevral 2023, s.265-268

7. Zəkizadə S.S. Heydər Əliyev və Azərbaycanda infrastrukturun inkişafı. İqtisadi Artım və İctimai Rifah, 2023, №4. S. 159-168.

8. Зекизаде С.С. (2023). Оценка формирования сельскохозяйственной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Финансовый Бизнес научно-аналитический журнал по экономике и финансам: №10 (Часмь 3), 267-271.

9. Zakizade S.S. Assessment of innovative industrial infrastructure in the East-Zangezur and Karabakh economic regions of Azerbaijan. IX International Scientific and Practical Conference «Modern science: actual problems», November 28-29, 2023, Manchester, s.46-48.

10. Zakizade S.S. The role of infrastructure investments in economic development of Azerbaijan. Norwegian Journal of development of the International Science. №132/2024, ISSN 3453-9875. s.31-36.

11. <https://www.becosan.com/logistics-centers//>